

Co-crear el cambio:

Metodología IN-HABIT para transformar realidades urbanas vulnerables desde dentro

UNIVERSIDAD
D
CÓRDOBA

Este proyecto ha recibido financiación del fondo para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo n°869227

Co-crear el cambio:

Metodología IN-HABIT para transformar realidades urbanas vulnerables desde dentro.

Guía metodológica para la replicación de la metodología IN-HABIT.

Autores:

María del Mar Delgado Serrano (Universidad de Córdoba) orcid.org/0000-0003-0171-6097

Francisco J. Martínez Carranza (Universidad de Córdoba) orcid.org/0009-0003-0871-5465

Catalina Cruz Piedrahita (Universidad de Córdoba) orcid.org/0000-0002-2737-1210

Nuria Chacón Molina (Asociación Vecinal Unión y Esperanza de las Palmeras) orcid.org/0009-0009-3663-6784

doi.org/10.5281/zenodo.16986821

Agosto 2025, Córdoba, España.

Este documento forma parte del proyecto IN-HABIT (Salud y Bienestar Inclusivos en Ciudades Pequeñas y Medianas), financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (Grant Agreement nº 869227).

TRANSFORMAR EL BIENESTAR URBANO COMIENZA DESDE LO LOCAL

Esta guía metodológica nace de la experiencia del proyecto IN-HABIT trabajando con colectivos vulnerables en la ciudad de Córdoba, España. Una parte importante del proyecto se ha llevado a cabo en el barrio de las Palmeras, uno de los entornos urbanos más vulnerables del país. A lo largo de cinco años, residentes, investigadores, autoridades locales y organizaciones de base **han trabajado conjuntamente para imaginar y construir nuevas formas de bienestar inclusivo.**

El objetivo de este documento es **ofrecer una hoja de ruta práctica para replicar y adaptar el enfoque IN-HABIT en otros barrios y ciudades y con colectivos que enfrentan desafíos similares.** A través de procesos participativos y soluciones integradas (tanto tangibles como intangibles), se demuestra que es posible impulsar **transformaciones reales, sostenibles y adaptadas al contexto.**

Esta guía está dirigida a autoridades locales, asociaciones comunitarias, profesionales urbanos, investigadores y agentes sociales que buscan diseñar e implementar intervenciones centradas en la comunidad, orientadas a reducir desigualdades y promover la salud y el bienestar de forma inclusiva.

Aquí encontrarás:

- Los principios clave de la metodología IN-HABIT.
- Las pasos a seguir, incluyendo herramientas y recomendaciones.
- Ejemplos concretos de intervención.
- Factores de éxito.
- Barreras y estrategias de adaptación.

Te invitamos a explorar esta guía como un recurso flexible y adaptable, que puede usarse íntegramente o por secciones, según las necesidades de tu entorno.

Accede al vídeo explicando la metodología aquí:

youtu.be/JZca-nrblwg

Este proyecto ha recibido financiación del fondo para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo n°869227

El punto de partida: contexto y fundamentos metodológicos

Salud y Bienestar Inclusivos en Pequeñas y Medianas Ciudades

Este proyecto ha recibido financiación del fondo para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo nº869227

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

PAX

Potius de la Aserquia

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Este proyecto ha recibido financiación del fondo para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo nº869227

7

01. INTRODUCCIÓN

10

02. RETOS URBANOS ACTUALES

12

03. EL PROYECTO IN-HABIT EN CÓRDOBA

18

04. LA METODOLOGÍA COMO EJE DE REPLICACIÓN

20

05. REPLICANDO EL MODELO DE CÓRDOBA: FASES

50

06. ESQUEMA DE ADAPTACIÓN METODOLÓGICA

Este proyecto ha recibido financiación del fondo para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo n°869227

01. INTRODUCCIÓN

El crecimiento continuo de la población urbana está transformando las ciudades a nivel global (Carmichael et al., 2017). Aunque la urbanización conlleva beneficios económicos y sociales, también tiene efectos profundos sobre la salud y el bienestar, intensificando la segregación y las desigualdades existentes (Badland y Pearce, 2019; Carmichael et al., 2017). En muchos casos, los entornos urbanos amplifican estas brechas, exponiendo de forma desproporcionada a minorías y poblaciones vulnerables a situaciones de riesgo.

Factores como la contaminación del aire, el ruido, la acumulación de residuos, los fenómenos meteorológicos extremos, el empleo precario, los largos desplazamientos o el aislamiento social contribuyen al deterioro de la salud física y mental, y a una disminución general del bienestar (Kuddus et al., 2020). Estos impactos afectan especialmente a personas con bajos ingresos, de edad avanzada, migrantes, minorías étnicas y personas con discapacidad, quienes a menudo enfrentan múltiples barreras, interconectadas entre sí y que limitan su acceso a servicios de salud, vivienda digna, empleo, espacios verdes y redes de apoyo social (Corburn, 2017; Short et al., 2018).

Ante esta realidad, resulta cada vez más relevante abordar la salud y el bienestar desde una perspectiva transversal y holística.

Las ciudades enfrentan una fuerte presión para reducir las desigualdades socioeconómicas y garantizar el acceso equitativo al bienestar urbano. Para lograrlo, se requieren enfoques innovadores que integren **justicia social, sostenibilidad ambiental y participación comunitaria**. Al mismo tiempo, la investigación contemporánea subraya la necesidad de fundamentar la planificación urbana en evidencias científicas y enfoques contextualizados (De Sá et al., 2022).

En este marco, el proyecto de investigación IN-HABIT, financiado por el programa Horizonte 2020, explora estrategias para incrementar la Salud y el Bienestar Inclusivos en Ciudades Pequeñas y Medianas de Europa. Para ello, investiga como intervenciones inclusivas, basadas en la naturaleza y socialmente innovadoras pueden transformar los entornos urbanos.

El proyecto se desarrolla en cuatro ciudades: Córdoba (España), Lucca (Italia), Riga (Letonia) y Nitra (Eslovaquia). Las ciudades pequeñas y medianas pese a concentrar una parte importante de la población urbana europea, suelen estar fuera de las prioridades políticas y de investigación (McPhearson et al., 2016).

IN-HABIT aborda las desigualdades estructurales a través de la puesta en marcha de las llamadas **soluciones integradas y visionarias (SIV)**. **Integradas**, porque se combinan intervenciones intangibles, como innovaciones sociales, culturales, de dinamización, etc., con otras tangibles, mejoras en infraestructuras, soluciones basadas en la naturaleza o elementos tecnológicos y digitales. **Visionarias** porque activan recursos locales infravalorados, como la cultura, los sistemas alimentarios, los vínculos humano-animal o el potencial transformador del arte y la naturaleza. Aunque cada ciudad se enfoca en colectivos y estrategias distintas, todas comparten un marco metodológico común y generan experiencias replicables en diferentes contextos urbanos.

Este documento presenta la estrategia llevada a cabo en Córdoba, España para abordar un reto central: **mejorar la salud y el bienestar inclusivos en contextos vulnerables a través de un enfoque participativo y adaptado al contexto**. Se proponen unas directrices de replicación basadas en la experiencia y los aprendizajes obtenidos durante los cinco años de implementación del proyecto IN-HABIT. La ciudad ha funcionado como un **laboratorio vivo de innovación social e investigación** para **co-crear intervenciones** orientadas a mejorar la **salud y el bienestar inclusivos (SBI)** en contextos urbanos con altos índices de vulnerabilidad.

Estas directrices detallan los procesos clave y destacan tanto los factores de éxito como las oportunidades y barreras que emergen en contextos urbanos con alta complejidad social, contribuyendo así a los objetivos europeos de **inclusión, innovación y resiliencia comunitaria**. Su objetivo es servir de ejemplo para diseñar intervenciones adaptadas a realidades específicas y apoyar a instituciones, profesionales y actores locales interesados en aplicar o adaptar los enfoques desarrollados.

Al trasladar el conocimiento teórico a soluciones aplicables, este documento se configura como un puente entre la investigación y la acción. IN-HABIT propone un modelo replicable de transformación urbana inclusiva, mostrando cómo una ciudad de tamaño medio como Córdoba puede liderar procesos de innovación en salud y bienestar, en línea con los principios de **sostenibilidad, cohesión social y equidad territorial** promovidos por la Unión Europea.

02. RETOS URBANOS ACTUALES

La **vulnerabilidad** es una realidad persistente en muchas ciudades europeas. Factores como la desigualdad estructural, la precariedad económica, la presión sobre los servicios públicos y las sucesivas crisis socioeconómicas y sanitarias han deteriorado las condiciones de vida en numerosas ciudades y barrios.

En España existen más de 600 barrios vulnerables. En estos contextos, la pobreza y la exclusión tienden a concentrarse geográficamente, limitando el acceso a servicios básicos, oportunidades educativas y de empleo, atención sanitaria o espacios públicos de calidad.

El trabajo de IN-HABIT en Córdoba se ha centrado principalmente en uno de estos barrios vulnerables, Las Palmeras, caracterizado por una fuerte estigmatización social, dependencia estructural de ayudas públicas, desestructuración familiar, violencia de género, ausencia de referentes y fracaso de los modelos educativos tradicionales, además de segregación territorial y desconexión entre sus habitantes y el resto de la ciudad.

Problemas como actividades ilegales, conflictos vecinales o redadas policiales son frecuentes. Además, el bienestar de la población se ve limitado por la falta de empleo, la baja calidad de la vivienda social, la inestabilidad económica, la escasez de zonas verdes y espacios públicos, los bajos niveles educativos y el limitado acceso a cultura.

A esto se suman estilos de vida poco saludables (alimentación desequilibrada, sedentarismo, obesidad, consumo temprano de drogas, embarazos no deseados, entre otros) que agravan el estado general de salud. También se observan situaciones de discriminación étnica y exclusión social que hacen que nacer en el barrio se perciba como una forma de estigmatización en sí misma.

Frente a esta realidad, IN-HABIT ha desarrollado una estrategia basada en un enfoque adaptado al contexto local, que busca **abordar estos retos mediante la participación directa de la comunidad**. Se han puesto en marcha numerosas SIV de carácter social para implicar a los residentes, facilitar el acceso a la cultura, reforzar el sentido de pertenencia y combatir el aislamiento.

En paralelo al trabajo desarrollado en el barrio de Las Palmeras, se ha abordado también la situación de las personas sin hogar, cuyo perfil ha cambiado de forma significativa en las últimas décadas. El **sinhogarismo** ya no responde únicamente a una falta de ingresos, sino que se ha convertido en una expresión extrema de exclusión social. Hoy en día, una persona puede tener ingresos (por trabajo, ayudas...) y aun así carecer de acceso a una vivienda estable o digna.

Factores como la ruptura de redes familiares, la pérdida de empleo, problemas de salud mental, la burocracia o la falta de arraigo en un territorio pueden empujar a alguien a vivir en la calle, incluso en ciudades que disponen de recursos públicos. Este fenómeno, más complejo y menos visible que la pobreza tradicional, requiere intervenciones que vayan más allá de la asistencia puntual.

IN-HABIT ha implementado su metodología de trabajo con personas sin hogar para favorecer su salud y bienestar inclusivos, a través de soluciones basadas en la naturaleza y actividades culturales y formativas orientadas a fomentar la participación activa, la autoestima, el desarrollo de habilidades y la reconstrucción de redes sociales.

03. EL PROYECTO IN-HABIT EN CÓRDOBA

IN-HABIT propone una **metodología replicable para promover la salud y el bienestar inclusivos** (SBI) en contextos urbanos vulnerables, partiendo de un enfoque participativo y vinculado al territorio.

El modelo se apoya en una gobernanza inclusiva y multiactor, que involucra activamente a residentes, autoridades locales, equipos de investigación y entidades sociales, y reconoce el papel esencial de los llamados **activadores comunitarios**, como figuras clave para facilitar la conexión entre el proyecto y la comunidad.

Este enfoque fortalece la colaboración institucional, permite adaptar las acciones a las necesidades reales del entorno y refuerza el protagonismo de las personas participantes, lo que incrementa el **impacto** y la **sostenibilidad** de las intervenciones. Además, favorece la cohesión social, la activación de recursos locales y el desarrollo de capacidades colectivas.

Una de las estructuras centrales del proyecto ha sido el **IN-HUB**, un laboratorio urbano de innovación social y gobernanza inclusiva que funciona como espacio de coordinación, diálogo y toma de decisiones.

En Córdoba, el IN-HUB ha estado conformado por las vecinas del barrio de Palmeras, organizaciones sociales y ONGs, empresas, instituciones públicas, investigadores y educadores, y los activadores comunitarios.

Este espacio de trabajo opera en distintos niveles: identifica necesidades y posibles acciones, impulsa procesos estratégicos, define prioridades locales, facilita la conexión entre actores institucionales y comunitarios, y hace seguimiento de las acciones. El IN-HUB se ha reunido de forma periódica y ha funcionado como plataforma para garantizar que las soluciones propuestas sean viables, contextualizadas y compartidas por quienes habitan en las zonas de actuación. Su lógica **horizontal y flexible** ha permitido sostener el proceso en el tiempo, adaptarse a nuevas necesidades y poner en valor recursos previamente infrautilizados.

Las intervenciones se han desarrollado a través de la combinación de acciones intangibles y tangibles (Soluciones Integradas y Visionarias-SIV) orientadas a generar cambios sostenibles desde la base. Antes de poner en marcha acciones tangibles, en Las Palmeras, las acciones impulsadas por IN-HABIT han buscado **recuperar el tejido social, visibilizar los activos comunitarios e implicar a la población** en procesos de mejora colectiva.

Entre las **SIV sociales y culturales** destacan celebraciones tradicionales como las fiestas de Navidad, el Carnaval o las Cruces de Mayo, actividades de videodanza, obras teatrales basadas en relatos de mujeres del barrio, ciclos culturales y conciertos, vídeos realizados por los propios vecinos para dar visibilidad al barrio en concursos internacionales, visitas a eventos culturales de la ciudad, talleres de reciclaje o campañas para la promoción de hábitos de vida saludables.

Estas acciones han contribuido a reforzar el sentido de pertenencia y la autoestima colectiva, al tiempo que han generado nuevas dinámicas de participación. Paralelamente, se han implementado **SIV físicas en el espacio urbano**, como la rehabilitación y renaturalización de la plaza central del barrio como lugar de encuentro, la creación de un merendero y un corredor en el arroyo Cantarranas, el embellecimiento de los patios, la plantación de más de 300 árboles y 800 arbustos para crear zonas de socialización, y la elaboración participativa de un mural artístico de gran formato en un espacio público.

Uno de los avances más significativos ha sido la consolidación de un **grupo motor de mujeres voluntarias (“Las Vecinas”)**, que colabora estrechamente con los activadores comunitarios.

Este núcleo de personas ha dinamizado la participación del vecindario, especialmente de mujeres y jóvenes, generando cambios tangibles e intangibles en la percepción del barrio, en las relaciones internas y en las redes de apoyo existentes. Estas transformaciones no solo han mejorado el entorno físico a través de incremento de la biodiversidad, sino que han impulsado una transformación simbólica y social del entorno.

En paralelo, la experiencia en la casa de acogida de personas sin hogar ha permitido aplicar el enfoque IN-HABIT a un colectivo socialmente invisibilizado. En este caso, las intervenciones se han centrado en la **creación de espacios seguros, verdes y terapéuticos** en esta casa de acogida. Se ha transformado un patio de cemento y hormigón en un espacio ajardinado que invita a la socialización, se han creado un huerto urbano y un jardín terapéutico, y se han puesto en marcha actividades formativas y culturales diseñadas para fortalecer la autoestima, las habilidades personales y la integración social.

Lejos de ser únicamente una estrategia asistencial, este trabajo ha apostado por la **participación directa** de las personas sin hogar en todas las fases del proceso, desde el diseño hasta la ejecución, reconociendo sus capacidades y habilidades tanto personales como sociales y de trabajo en equipo.

Tanto en Las Palmeras como en la casa de acogida, las intervenciones sociales y físicas se han diseñado, desarrollado y gestionado de forma participativa, reflejando el compromiso del proyecto con una transformación que nace desde dentro de las propias comunidades.

La experiencia de Córdoba demuestra que, mediante **metodologías contextualizadas y procesos reales de co-creación**, es posible construir alternativas sostenibles y replicables para mejorar la salud y el bienestar en barrios vulnerables y en colectivos en situación de exclusión residencial.

Estos procesos, basados en la confianza, la escucha y la implicación activa, pueden abrir camino hacia entornos urbanos más justos, resilientes e inclusivos.

*IN-HABIT ha generado **más de 60 actividades socioculturales** en Las Palmeras en cinco años, con una participación estimada de **más de 1.500 personas**. Se han rehabilitado **más de 3.000 m² de espacio público** (merendero vecinal, renovación de la plaza central y los patios) se han plantado **más de 300 árboles y 800 arbustos**, se ha creado **un corredor verde, accesible y sostenible con una iluminación innovadora**, se han creado **espacios artísticos** y se han puesto en marcha **procesos de formación comunitaria** en jardinería, reciclaje creativo y promoción de la salud.*

*En la casa de acogida también se han combinado SIV intangibles y tangibles, creando espacios para el desarrollo de habilidades sociales y de interacción, fomentando la creación de equipos y las relaciones interpersonales. Gracias a ello se han creado más de 300 m² de espacios verdes, a través de un **huerto urbano** y un **jardín terapéutico** que funciona como un **espacio de descanso, diálogo, biodiversidad y conexión con la naturaleza**. Además, se ha rehabilitado un espacio, renaturalizando y experimentando la creación de un **'patio del futuro'** basado en el uso de plantas que necesitan dotaciones mínimas de agua. Algunos participantes han comenzado procesos de **autonomía personal** vinculados al uso cotidiano del espacio.*

Entre los aprendizajes clave destacan la importancia de la **continuidad** del trabajo comunitario más allá de los proyectos, la necesidad de generar **estructuras de gobernanza compartida** que sobrevivan al marco institucional, y el **papel del arte, la cultura y la naturaleza** para generar procesos de mejora de salud y bienestar inclusivos, incluso en contextos de elevada vulnerabilidad.

Guía metodológica para promover el bienestar inclusivo en contextos vulnerables

04. LA METODOLOGÍA COMO EJE DE REPLICACIÓN

La estrategia metodológica de IN-HABIT redefine cómo pueden concebirse, implementarse y sostenerse transformaciones urbanas orientadas a la salud y el bienestar inclusivos, especialmente en colectivos marcados por altos niveles de vulnerabilidad. Lejos de aplicar soluciones estándar, el proyecto propone el siguiente **cambio de paradigma**:

Las ciudades no son meras receptoras de políticas, sino co-creadoras activas de cambio, capaces de generar innovación e inclusión social desde sus propios recursos, saberes y contextos.

En este enfoque, la **salud** y el **bienestar** se entienden como **procesos colectivos, transversales y dinámicos**, resultado de la interacción entre múltiples dimensiones sociales, económicas, espaciales, ambientales y culturales. Por ello, la **participación** no es un complemento, sino el eje estructural de la intervención.

Desde el inicio, se han activado **herramientas participativas** para comprender el entorno desde dentro, como mapeo de activos y vulnerabilidades, talleres vecinales, diagnósticos colaborativos o narrativas personales.

Estos procesos permiten diseñar soluciones o planes de acción que conectan con las prioridades expresadas por la comunidad. Este principio se traduce en el **enfoque CO-CO-CO-CO** (codiseño, coejecución, cogestión y coevaluación), que guía todas las fases del proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la valoración de resultados:

- **Co-diseño:** Proceso colectivo de identificación de necesidades, generación de ideas y toma de decisiones, promoviendo el diálogo entre actores técnicos, institucionales y sociales y reconociendo el conocimiento local como base del diseño.
- **Co-implementación:** Los residentes y beneficiarios finales participan activamente en la ejecución de las acciones, lo que refuerza el compromiso, genera capacidades y permite adaptar las intervenciones a la realidad del territorio.
- **Co-gestión:** Promueve la responsabilidad compartida en el uso, cuidado y mantenimiento de las intervenciones para garantizar la sostenibilidad y el arraigo local de las acciones, fortaleciendo estructuras de gobernanza inclusiva.
- **Co-evaluación:** Se evalúan los resultados de forma colaborativa, combinando herramientas cuantitativas, cualitativas y participativas, para medir no solo los impactos, sino también aprender, ajustar y mejorar de forma continua.

En Córdoba, esta lógica se ha concretado a través de una estrategia adaptada al contexto, que ha tenido en cuenta aspectos como la desconfianza institucional, la estigmatización territorial y la exclusión social de largo recorrido.

Otro de los ejes clave de esta metodología es la **creación de espacios de gobernanza inclusiva**, como el IN-HUB, concebido como una red dinámica que articula a residentes, asociaciones de base, administraciones públicas, universidad y sector privado.

El IN-HUB funciona como una plataforma de trabajo horizontal y flexible, orientada a que las decisiones estén siempre conectadas con la realidad del territorio, que opera a varios niveles: detecta demandas, valida propuestas, promueve la corresponsabilidad y acompaña la ejecución. Su carácter abierto y evolutivo permite sostener las alianzas más allá del proyecto, dando continuidad a los procesos iniciados.

El modelo metodológico de IN-HABIT se caracteriza por ser **adaptable, replicable y escalable**. Su valor no está en un formato cerrado, sino en sus principios rectores: una intervención centrada en las personas, basada en el conocimiento local, que integra múltiples dimensiones y apuesta por la participación como motor de innovación y sostenibilidad. Los resultados en Córdoba evidencian que la gobernanza inclusiva, unida a compromiso, escucha activa y colaboración genuina, permiten generar entornos urbanos más resilientes, inclusivos y cohesionados.

05. REPLICANDO EL MODELO DE CÓRDOBA: FASES

La aplicación práctica de la metodología IN-HABIT en Córdoba ha permitido consolidar un proceso estructurado que puede servir como guía para otras ciudades interesadas en activar transformaciones similares. Este modelo de intervención se apoya en dos pilares esenciales: por un lado, la **colaboración** entre tres tipos de entidades clave (la universidad, las autoridades locales y una asociación de base) y, por otro, el papel central de los activadores comunitarios, que conectan las intervenciones del proyecto con la realidad.

El trabajo conjunto entre universidad, administraciones públicas y tejido social permite **integrar conocimiento técnico, respaldo político y arraigo territorial**. La universidad aporta herramientas de transformación social, análisis, monitoreo y sistematización de resultados. Las autoridades locales garantizan viabilidad normativa y sostenibilidad institucional. Y la asociación de base actúa como nexo entre el proyecto y la comunidad, ofreciendo cercanía, legitimidad y conocimiento profundo del contexto.

Los **activadores comunitarios** son una figura clave para el éxito del proceso. Este papel lo pueden desempeñar profesionales con fuerte implicación social o residentes con la formación necesaria para combinar habilidades técnicas con capacidad de escucha, empatía y compromiso. Su trabajo consiste en la dinamización de la zona, la

activación del tejido comunitario, el acompañamiento de las intervenciones y la mediación entre actores. Por la exigencia del rol, se recomienda que sea una **figura remunerada, estable y a tiempo completo**.

A partir de esta estructura de apoyo, el modelo se organiza en siete fases:

1. Comprender el contexto local.

Elaboración de un diagnóstico participativo que identifique vulnerabilidades, activos existentes y necesidades sentidas por la comunidad. Para ello se utilizan herramientas como la observación directa, entrevistas, mapeo social, narrativas personales y reuniones con actores clave.

2. Identificar e implicar a actores clave.

Realizar un mapeo de actores que permita identificar a las personas, grupos u organizaciones con interés y capacidad para hacer posible el desarrollo de las intervenciones. Es muy importante incluir a los actores menos visibles y considerar a los miembros más vulnerables no solo como beneficiarios, sino como agentes clave en el proceso.

3. Construir una gobernanza inclusiva: el modelo IN-HUB.

Creación de un espacio de colaboración entre sectores público, privado, académico y comunitario, donde las decisiones se toman de forma horizontal y transparente. El IN-HUB funciona como una plataforma para el diseño, implementación y evaluación conjunta de las intervenciones.

4. Co-diseñar un plan de acción.

Diseño participativo de las intervenciones, combinando soluciones intangibles (actividades culturales, educativas o sociales) con soluciones tangibles (mejoras del espacio público, infraestructura verde, equipamientos). El plan debe ser realista, flexible y coherente con las capacidades y recursos del territorio y con las capacidades de intervención del proyecto o la acción.

5. Co-ejecutar las acciones.

Participación activa de la comunidad en la ejecución, mantenimiento y seguimiento de las intervenciones. Ello conlleva procesos de formación y refuerzo de capacidades, con el objetivo de fomentar la apropiación social y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

6. Co-gestionar los resultados.

Implicación de los beneficiarios finales de las intervenciones en el mantenimiento y gestión de las mismas para fomentar un uso adecuado de las mismas y para desarrollar implicación y corresponsabilidad entre los mismos.

7. Co-evaluación y seguimiento.

Establecimiento de criterios e indicadores claros sobre los objetivos y el impacto deseado para poder evaluar los avances conseguidos y adaptar las acciones en el caso de que los mismos no sean los esperados. La implicación de la comunidad en estos aspectos permite alinear los objetivos de los promotores del proyecto con las necesidades sentidas.

Otro elemento central es la **evaluación participativa**, entendida no solo como medición de impacto, sino como parte activa del proceso de transformación. La metodología combina herramientas cuantitativas y cualitativas, como encuestas, observación directa, tecnologías de monitoreo, registros narrativos o entrevistas. Esto permite capturar tanto los efectos visibles como los cambios más sutiles en vínculos, capacidades o percepciones. Además, la evaluación se concibe como una **herramienta de aprendizaje colectivo**, que guía ajustes y refuerza la apropiación comunitaria.

Análisis previo

1

Comprender el contexto local

2

Identificar e implicar a actores clave

3

Construir una gobernanza inclusiva

Gobernanza
y planificación

4

Co-diseñar un plan de acción

Co-ejecución

5

Co-ejecutar las acciones

6

Co-gestionar los resultados

Seguimiento e
impacto

7

Co-evaluación y seguimiento

Este proyecto ha recibido financiación del fondo para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo n°869227

COMPRENDER EL CONTEXTO LOCAL

VULNERABILIDAD, RECURSOS Y PARTICIPACIÓN

El primer paso de la metodología consiste en comprender el contexto local y las normas culturales que configuran la vida comunitaria. Antes de implementar cualquier estrategia en un barrio vulnerable o trabajar con colectivos en situación de exclusión, es fundamental realizar un análisis detallado de la situación de salud y bienestar, así como un inventario de los servicios e infraestructuras existentes.

Este diagnóstico debe incluir también el historial de intervenciones previas, sus resultados y, muy especialmente, una reflexión profunda sobre qué ha funcionado y que no, y por qué.

En áreas vulnerables, es clave entender el **legado emocional y político** de esas intervenciones. Muchas comunidades han sido históricamente desatendidas o malinterpretadas, lo que genera escepticismo y desconfianza hacia nuevas iniciativas. Por eso, **construir confianza** con los vecinos, el equipo del proyecto y los dinamizadores comunitarios es un proceso que requiere tiempo, presencia y constancia, pero resulta absolutamente esencial.

Este proceso debe ser liderado por personas con competencias, experiencia y compromiso reales para abordar las necesidades sociales del entorno, especialmente los responsables de la toma de decisiones y coordinación del trabajo en terreno.

En este proceso, es importante:

- Adoptar una actitud de escucha activa más que de discurso.
- Contrastar la información para evitar sesgos.
- Estar abiertos a distintas perspectivas culturales y sociales.
- Detectar a las personas clave con las que colaborar e integrarlas desde el inicio.

Métodos:

- Observación participante y conversaciones individuales para descubrir realidades cotidianas y experiencias vividas que a menudo se pasan por alto en los datos formales.
- Vinculación con asociaciones, empresas y colectivos para detectar objetivos, desafíos y dinámicas de poder locales, para comprender el panorama social.
- Identificación de informantes clave y voces respetadas para impulsar una colaboración significativa, al tiempo que se reconoce a quienes pueden apoyar u obstaculizar las iniciativas.

Factores críticos de éxito:

1. Involucrar a profesionales con competencias técnicas y conocimiento de la cultura local, experiencia en entornos vulnerables y un fuerte compromiso.
2. Utilizar herramientas participativas para involucrar a los participantes, prestando especial atención a quienes tradicionalmente han sido excluidos o ignorados.
3. Crear sinergias con instituciones, organizaciones y proyectos existentes.
4. Conocer el historial de intervenciones llevadas a cabo, incluyendo qué ha funcionado, qué no, y por qué.
5. Adaptar el método de trabajo a las necesidades, hábitos y culturas.
6. Identificar y empoderar a los actores locales y trabajar con ellos.
7. Priorizar la construcción de confianza como un objetivo en sí mismo.
8. Escuchar, aunque lleve tiempo, y contrastar diferentes puntos de vista.
9. Permitir que los actores locales marquen el ritmo y el lenguaje del compromiso.

COMPRENDER EL CONTEXTO LOCAL

MAPEO DE VULNERABILIDADES Y RECURSOS LOCALES

El mapeo de vulnerabilidades permite identificar a las personas que están en mayor riesgo (como niños, personas mayores, migrantes, mujeres o personas con discapacidad) y aquellas que pueden verse más afectadas, positiva o negativamente, por las intervenciones. Todas ellas deben ser consideradas como actores clave en el proceso.

Este análisis debe ir más allá de los indicadores convencionales y abordar las causas estructurales de la vulnerabilidad, como conflictos, factores geográficos, estigmatización o exclusión sistémica.

Para ello, se recomienda aplicar una **perspectiva interseccional**, que tenga en cuenta que variables como la edad, el género, la etnia, el estatus legal, los ingresos o la discapacidad interactúan entre sí, afectando al acceso a recursos y la capacidad de participación de cada persona.

Al mismo tiempo, el proceso permite detectar activos infrautilizados que pueden ser puestos en valor. La evaluación de recursos y capacidades ayuda a comprender los medios disponibles: desde infraestructuras comunitarias y recursos humanos, hasta organizaciones que ya trabajan en salud y bienestar.

También permite identificar carencias relevantes, como la falta de servicios sanitarios, conocimientos, espacios públicos adecuados, formación o equipamientos básicos. Además, este mapeo puede revelar **puntos de apalancamiento**: elementos que ya funcionan y que podrían ampliarse o conectarse con nuevas iniciativas.

Por último, es fundamental establecer directrices éticas claras que aseguren enfoques sensibles al género, la diversidad, la equidad y la inclusión, evitando cualquier acción que pueda agravar de forma involuntaria las situaciones de vulnerabilidad existentes.

Métodos:

- Marcos de análisis que identifiquen la intersección de variables presentes en la desigualdad.
- Creación de espacios seguros que fomenten la confianza, el diálogo abierto y la participación de los colectivos tradicionalmente excluidos.
- Narración de historias y entrevistas que ofrecen perspectivas personales, a menudo no incluidas en las evaluaciones formales.
- Análisis de riesgos permite anticipar posibles barreras.

Factores críticos de éxito:

1. Emplear marcos de interseccionalidad para identificar las capas de la exclusión.
2. Identificar el liderazgo informal, el conocimiento local y los rituales comunitarios como activos.
3. Crear espacios que fomenten la participación, la confianza, la inclusión y la cohesión social.
4. Incluir tanto los riesgos como las fortalezas en el diagnóstico.
5. Definir directrices éticas adaptadas a la dinámica comunitaria.

COMPRENDER EL CONTEXTO LOCAL

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE NECESIDADES

Las intervenciones deben estar basadas en la evaluación participativa de necesidades y prioridades. El **grupo destinatario** debe implicarse en la identificación de las necesidades relacionadas con la salud y el bienestar inclusivos, así como en los problemas más urgentes dentro del ámbito de actuación.

Para ello, pueden utilizarse distintas herramientas que permitan comprender no solo qué necesitan los residentes, sino también cómo desean participar en el proceso. Este enfoque garantiza que las intervenciones estén basadas en **demandas reales** y no impuestas desde fuera. Además, este proceso ayuda a identificar **barreras sociales subyacentes**, como la desconfianza hacia las instituciones, la fragmentación comunitaria o el sentimiento de invisibilidad entre ciertos grupos minoritarios.

En esta fase, es clave explicar de forma clara y honesta el alcance del proyecto, los recursos disponibles y los resultados previstos, con el fin de **evitar generar falsas expectativas**. También es importante que el proyecto cuente con suficiente **flexibilidad** para adaptarse a las demandas y dinámicas del territorio, evitando estructuras demasiado rígidas que limiten la participación o la adaptabilidad.

Métodos:

- Talleres comunitarios y grupos focales para fomentar la reflexión colectiva y la co-creación, incluyendo a las voces tradicionalmente marginadas.
- Análisis del discurso para revelar narrativas dominantes y relaciones de poder que influyen en percepciones y acciones.
- Observación directa de los espacios públicos para identificar patrones de uso, exclusión e interacción que pueden dar información sobre las dinámicas subyacentes.

Factores críticos de éxito:

1. Trabajar con proyectos abiertos y flexibles que puedan adaptarse a las necesidades del grupo objetivo.
2. Facilitar formatos de participación abierta, como encuentros informales, actividades al aire libre y debates entre iguales.
3. Planificar tanto el impacto inmediato como los resultados a largo plazo.
4. Tratar las necesidades identificadas como el resultado de un proceso co-creativo.
5. Anticipar resistencias o fatiga, y responder con empatía, no con presión.

IDENTIFICAR E IMPLICAR A ACTORES CLAVE

Después de comprender el contexto local, el siguiente paso consiste en identificar y dinamizar a los actores que pueden influir en el proceso o beneficiarse de él. Esto implica reconocer no solo a las instituciones visibles o con más relevancia dentro del área de intervención, sino también a las personas y colectivos que suelen permanecer en la sombra, pero que cuentan con un conocimiento profundo del territorio. Su implicación y colaboración es esencial para construir legitimidad, reducir resistencias y garantizar que el proyecto responde a necesidades reales.

Para ello, se recurre a un mapeo de actores que debe contemplar tanto su nivel de interés como su capacidad de influencia o los diferentes ámbitos de actuación. Algunos tendrán un papel central en el diseño y la ejecución, mientras que otros se implicarán puntualmente en actividades concretas o simplemente querrán ser informados de los avances.

Una **estrategia inclusiva** reconoce a los colectivos más vulnerables no solo como receptores pasivos, sino como agentes activos en la definición de prioridades y en la toma de decisiones en colaboración con los actores sociales de su entorno.

El mapeo no debe concebirse como un ejercicio puntual o meramente técnico, sino como un proceso político y social sujeto a cambios. Por eso debe revisarse y actualizarse de manera continua a medida que emergen nuevos liderazgos, se modifican alianzas o cambian las circunstancias del entorno.

La comunicación es un elemento clave en esta etapa. En contextos marcados por la desconfianza hacia instituciones o por bajos niveles de alfabetización y acceso digital, los canales tradicionales pueden ser insuficientes. Es necesario utilizar formatos accesibles y creativos que permitan llegar a toda la población: desde folletos gráficos y atractivos distribuidos puerta a puerta hasta programas de radio comunitaria, vídeos participativos o redes sociales locales. El objetivo es doble: informar y, al mismo tiempo, escuchar, reconocer y legitimar a quienes participan.

Métodos:

- Mapeo dinámico de actores (interés, áreas de actuación, influencia e interrelaciones).
- Entrevistas e información puerta a puerta para identificar actores ocultos a primera vista.
- Canales de comunicación inclusiva: boletines y folletos, programas de radio, redes sociales, mensajería instantánea, vídeos participativos...
- Espacios de escucha activa y diálogo participativo.

Factores críticos de éxito:

1. Realizar y revisar periódicamente el mapa de actores, ajustándolo a cambios y aprendizajes.
2. Reconocer y empoderar a los actores menos visibles y a colectivos vulnerables.
3. Mantener la comunicación como proceso de inclusión y legitimación, no solo de información.
4. Evitar incentivos clientelares, favoreciendo la motivación genuina y espontánea.
5. Construir confianza con coherencia entre discurso y práctica, manteniendo presencia constante en el territorio.

CONSTRUIR UNA GOBERNANZA INCLUSIVA

EL MODELO IN-HUB

El modelo de gobernanza inclusiva de IN-HABIT se basa en la creación de una Asociación Público-Privada-Popular, conocida como IN-HUB (Hub Inclusivo). Esta estructura funciona como un laboratorio de innovación social, cuyo objetivo es fomentar la participación real de los actores interesados y alinear los objetivos del proyecto con sus necesidades.

Más que un espacio físico, el IN-HUB actúa como un punto de encuentro y una plataforma organizativa que impulsa la colaboración entre sectores y facilita el proceso de transformación. Su diseño busca fortalecer redes, promover el diálogo estructural y garantizar que las decisiones estén orientadas por las perspectivas locales.

El IN-HUB debe integrar cuatro sectores clave:

- Residentes, cuyas experiencias y conocimientos orientan las intervenciones.
- Sector público, que aporta apoyo normativo, económico, organizativo y administrativo.
- Sector privado, que ofrece recursos y facilita la ejecución de acciones.
- Investigadores y sector educativo, que proveen de asesoramiento técnico, monitorean y analizan resultados, aportan evidencias científicas y, en algunos casos, respaldo financiero.

Esta combinación evita soluciones genéricas y permite adaptar las intervenciones a las condiciones reales del contexto, generando un entorno de trabajo sólido y sostenible más allá del ciclo del proyecto.

La participación puede organizarse a través de una convocatoria abierta, así como mediante estrategias específicas para informar e implicar a actores clave, incluyendo los usuarios finales de las actividades y colectivos tradicionalmente excluidos.

En barrios vulnerables, el IN-HUB se configura como un modelo de gobernanza policéntrico, ascendente, abierto y flexible, y se estructura en tres niveles de implicación:

- **Grupo motor:** compuesto por residentes y organizaciones comunitarias, identifica necesidades y propone soluciones.
- **Nivel operativo:** incluye empresas, instituciones y organismos municipales que evalúan la viabilidad de las propuestas y aportan conocimientos y recursos para su desarrollo.
- **Nivel de apoyo:** formado por socios, redes y entidades que participan de manera indirecta, contribuyendo con difusión, respaldo o colaboración puntual.

La coordinación entre estos tres niveles favorece el desarrollo del proyecto y mejora sus resultados. La interacción constante entre el grupo motor y el nivel operativo garantiza que las acciones sean viables, colaborativas y contextualizadas.

Las reuniones del IN-HUB se pueden organizar con la periodicidad necesaria, según las necesidades, pudiendo organizarse en subcomités por áreas específicas.

Aunque todo el IN-HUB debería reunirse al menos una vez al año, pueden formarse subcomités temáticos o específicos que se reúnan periódicamente según las necesidades.

CONSTRUIR UNA GOBERNANZA INCLUSIVA

En Córdoba, por ejemplo, se organizaron numerosas reuniones ad hoc para codiseñar, coimplementar y cogestionar intervenciones junto con actores relevantes y residentes.

El IN-HUB es un espacio facilitador para implementar la metodología CO-CO-CO-CO. Su diseño asegura que ningún actor tenga un control unilateral sobre las decisiones, fomentando un entorno de confianza, negociación y aprendizaje colectivo.

Además de guiar la implementación, esta plataforma contribuye a la replicabilidad del modelo, integrando conocimiento local, relaciones de confianza y cooperación multisectorial. Su funcionamiento es abierto y adaptable, capaz de responder a nuevas prioridades, cambios en la participación o dinámicas emergentes, con el objetivo de convertirse en una estructura duradera para iniciativas futuras.

Métodos:

- Mapeo de actores inclusivo.
- Identificación y contacto con actores clave.
- Técnicas activas e inclusivas de participación.
- Herramientas adaptadas a las necesidades y capacidades de los participantes.
- Espacios de escucha activa y diálogo participativo.

Factores críticos de éxito:

1. Lanzar una convocatoria abierta para involucrar a personas interesadas en el proyecto, al mismo tiempo que se contacta específicamente con actores clave, incluidos aquellos que han sido tradicionalmente excluidos.
2. Solicitar compromiso a quienes deseen formar parte del IN-HUB.
3. Evitar crear falsas expectativas sobre los resultados del proyecto.
4. Comenzar con un número manejable de socios comprometidos.
5. Crear subcomités y definir claramente sus funciones, permitiendo al mismo tiempo que evolucionen con flexibilidad.
6. Generar oportunidades para que distintos actores participen tanto en la toma de decisiones como en la implementación.
7. Adaptar los métodos y herramientas de trabajo a las necesidades y capacidades de cada nivel.

CO-DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN

DISEÑAR INTERVENCIONES TANGIBLES E INTANGIBLES

El siguiente paso consiste en codiseñar un Plan de Transformación Inclusiva (PTI) para definir las acciones que permitirán alcanzar los resultados del proyecto. Este plan se elabora en estrecha colaboración con los niveles 1 y 2 del IN-HUB, mediante una combinación de procesos participativos ascendentes y descendentes. La participación es voluntaria y no contempla incentivos económicos.

El enfoque ascendente se articula a través de talleres de codiseño con residentes, donde se reflexiona colectivamente sobre cómo imaginan su entorno, qué acciones pueden impulsarse y qué recursos comunitarios pueden movilizarse. En esta etapa, el primer nivel del IN-HUB (formado por la comunidad local) tiene un papel esencial. Es importante que las propuestas resultantes sean realistas y coherentes con los objetivos y recursos del proyecto.

A continuación, las iniciativas planteadas se analizan en un proceso descendente con los miembros del segundo nivel del IN-HUB, así como con autoridades, expertos e instituciones, para valorar su viabilidad técnica, económica e institucional. La interacción constante entre ambos niveles permite ajustar y afinar el conjunto de acciones que conformarán el PTI.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

IN-HABIT - Inclusive Health And wellbeing
In small and medium size cities

D1.1. Inclusive Transformation Plan of Las Palmeras

Cordoba's Pilot

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14795145>

Métodos:

- Mapeo de actores inclusivo.
- Identificación y contacto con actores clave.
- Técnicas activas e inclusivas de participación.
- Herramientas adaptadas a las necesidades y capacidades de los participantes.
- Espacios de escucha activa y diálogo participativo.

CO-DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN

El PTI debe recoger todas las acciones previstas dentro del alcance del proyecto, que se estructuran en torno a las SIV, aunque también debe ser un documento flexible y dinámico, que puede adaptarse a medida que evoluciona el proyecto o emergen nuevas necesidades en la comunidad.

Antes de poner en marcha las SIV tangibles, es importante implementar SIV sociales y culturales que motivan, preparan y conectan al vecindario, generando el ambiente necesario para que las intervenciones físicas tengan impacto y aceptación.

- Las SIV tangibles incluyen infraestructuras físicas, como la rehabilitación y renaturalización de espacios públicos, la creación de merenderos, jardines comunitarios, caminos accesibles o murales artísticos, así como herramientas digitales (vídeos, plataformas, sensores).
- Las SIV intangibles engloban actividades de tipo social, cultural o formativo, como eventos culturales, visitas socioculturales, talleres de bienestar y alimentación saludable, actividades deportivas o formaciones en capacidades digitales, entre otras.

Este enfoque dual garantiza que la transformación del espacio se acompañe de una activación social real, fortaleciendo la apropiación y la sostenibilidad de las intervenciones a largo plazo.

Factores críticos de éxito:

1. Co-diseñar un plan de acción con todos los actores relevantes, especialmente los usuarios finales o beneficiarios de las intervenciones.
2. Ser realistas respecto a las acciones incluidas en el PTI.
3. Asegurar que las acciones puedan desarrollarse con los recursos humanos, financieros e institucionales existentes y dentro del cronograma del proyecto.
4. Combinar infraestructuras duras con actividades blandas que las hagan viables y significativas.
5. Reconocer el valor fundamental de las soluciones intangibles como esenciales para el impacto a largo plazo de las soluciones tangibles y no como complementarias.
6. Crear planes flexibles y dinámicos que puedan adaptarse a contextos cambiantes.
7. Diseñar espacios para ser usados y vividos, no solo para ser vistos.
8. Promover una participación voluntaria basada en un compromiso genuino con la mejora del bienestar inclusivo en el barrio, y no en incentivos monetarios u otros similares.

CO-EJECUTAR LAS ACCIONES

Una vez elaborado el PTI, los actores deben participar activamente en su co-implementación y co-gestión. La participación es voluntaria y no se ofrecen incentivos económicos, aunque sí se contemplan incentivos simbólicos para quienes se implican de forma continua y comprometida a lo largo del proceso.

Realizar un análisis inicial de las habilidades existentes permite identificar y aprovechar los talentos del vecindario, asegurando que sean visibilizados y reconocidos. Se recomienda iniciar con intervenciones de pequeña escala para valorar su aceptación en la comunidad antes de avanzar hacia acciones de mayor envergadura.

Aunque la implicación de los residentes es clave, muchas intervenciones deben ser subcontratadas a empresas especializadas. En estos casos, se debe priorizar a aquellas que:

- Incluyan a personas en situación de vulnerabilidad,
- empleen a residentes del barrio,
- o demuestren una auténtica responsabilidad social.

Ofrecer formación para las tareas a desarrollar también contribuye a crear capacidades locales y abrir oportunidades socioeconómicas.

Respetar las prácticas culturales locales facilita la aceptación y participación de la comunidad, especialmente en barrios diversos. Por ejemplo, en Córdoba, la comunidad gitana celebra hogueras nocturnas: habilitar espacios seguros y usar materiales resistentes al fuego permite integrar estas costumbres sin generar conflictos ni riesgos.

La participación que promueve IN-HABIT empodera a los colectivos vulnerables, refuerza su sentido de pertenencia y fomenta un uso y mantenimiento más sostenibles de los espacios públicos, y para mantener la coherencia entre el proceso de co-diseño y la fase de co-ejecución, es esencial informar continuamente a los participantes sobre cualquier cambio, dificultad o ajuste. Esta comunicación abierta contribuye a consolidar relaciones de confianza y compromiso.

Métodos:

- Talleres de corresponsabilidad para fomentar el compromiso colectivo con el cambio.
- Herramientas de fortalecimiento de capacidades para dotar a individuos y grupos de habilidades prácticas para desarrollar intervenciones y enfrentar desafíos.
- Formación educativa para promover el empoderamiento a largo plazo mediante el aumento del conocimiento, la confianza y la capacidad de acción de los miembros de la comunidad, permitiéndoles participar activamente y mantener los procesos de transformación.
- Actividades de reconocimiento y visibilización de las acciones realizadas y de los actores que lo han hecho posible.

CO-EJECUTAR LAS ACCIONES

La sostenibilidad de las acciones no depende de su entrega formal una vez finalizadas, sino de la participación continua de la comunidad en todo el proceso, lo que asegura su apropiación y mantenimiento a largo plazo.

Es importante también dar visibilidad a lo realizado celebrando los logros mediante inauguraciones o actividades culturales. Estas actividades ofrecen una excelente oportunidad para visibilizar el esfuerzo colectivo, reforzar el orgullo comunitario e invitar a residentes de otras zonas a conocer los cambios promovidos por el proyecto. Esto contribuye a mejorar la imagen del barrio y a generar vínculos externos, aunque puede resultar un reto en contextos estigmatizados. Aun así, vale la pena invertir en este tipo de acciones.

Factores críticos de éxito:

1. Identificar los talentos y habilidades existentes, y utilizarlos y valorizarlos en las acciones de co-implementación.
2. Fortalecer capacidades y desarrollar habilidades a través de la práctica y la formación (construcción, plantación, arte creativo).
3. Respetar las tradiciones y prácticas culturales al co-implementar las intervenciones.
4. Comenzar con intervenciones a pequeña escala y evaluar la aceptación de los residentes antes de aplicar acciones de mayor alcance.
5. Ofrecer incentivos pequeños pero significativos para reconocer a los participantes (acceso gratuito, reconocimiento público, invitaciones a otros espacios de toma de decisiones o a presentar sus resultados en otros contextos).

CO-GESTIONAR LOS RESULTADOS

Una vez implementadas las intervenciones, la sostenibilidad depende de la capacidad de co-gestión y de cómo se articula la implicación comunitaria a lo largo del proceso. La sostenibilidad no se logra con estrategias de transferencia al cierre, sino mediante capacidades locales y la implicación comunitaria desde el inicio.

Esta fase supone compartir responsabilidades entre residentes, administraciones... y, en algunos casos, el sector privado, con el fin de garantizar el mantenimiento y el uso adecuado de los espacios transformados. La co-gestión no debe entenderse como un paso final que comienza cuando los resultados ya son visibles, sino como un proceso continuo que se inicia en el co-diseño, se refuerza en la co-ejecución y se consolida cuando los resultados son tangibles. La co-gestión se construye de modo que la comunidad se implique progresivamente y asuma responsabilidades de forma natural.

Co-gestionar significa que los espacios o acciones creados no dependen únicamente de las instituciones, sino que son asumidos por la comunidad como parte de su vida cotidiana y realidad local. Esto se traduce en comités de gestión vecinal, acuerdos de colaboración con autoridades locales, actividades conjuntas y mecanismos de resolución de conflictos sobre el uso de los espacios y los recursos. Este modelo colaborativo y adaptativo responde mejor a las necesidades cambiantes de la comunidad, garantizando que los espacios públicos sigan siendo útiles y relevantes para sus usuarios.

La implicación activa de los residentes refuerza ese sentido de pertenencia y puede derivar en una participación aún más sólida y constante en la gestión cotidiana de los espacios. Además, la limitada implicación institucional en el mantenimiento de espacios en barrios vulnerables puede motivar a los propios residentes a asumir un rol más activo, siempre que exista sentido de apropiación y pertenencia.

La experiencia de Córdoba demuestra que cuando la comunidad siente orgullo y apropiación sobre lo construido, disminuye el riesgo de vandalismo, se refuerza la cohesión social y aumenta el uso responsable de los espacios públicos. A su vez, las instituciones pueden encontrar en la comunidad un aliado para asegurar el mantenimiento, especialmente en barrios donde los recursos públicos son limitados o existen dinámicas sociales complejas.

La co-gestión no se limita a distribuir responsabilidades o resolver posibles conflictos, también incluye dar visibilidad a los logros e integrarlos en procesos colectivos, culturales y sociales que tienen lugar en diferentes momentos o circunstancias. Celebraciones, inauguraciones o actividades culturales en los espacios transformados refuerzan el sentido de pertenencia, proyectan una imagen positiva y atraen a más actores al proceso. Estas dinámicas fortalecen la sostenibilidad social y simbólica del proyecto tanto como el mantenimiento físico de los espacios intervenidos.

Métodos:

- Procesos y talleres de codiseño que incorporen la dimensión de la cogestión en su implementación y desarrollo.
- Comités de gestión comunitaria, reuniones vecinales y alianzas comunitarias.
- Acuerdos de colaboración con autoridades locales o regionales, asociaciones y ONGs para el mantenimiento de las intervenciones.
- Talleres de mediación en el uso de espacios.
- Programación conjunta de actividades culturales, sociales y educativas.
- Eventos de inauguración, celebraciones, actividades... que refuercen el orgullo comunitario.

Factores críticos de éxito:

1. Iniciar la co-gestión desde las fases de co-diseño, no al final del proceso.
2. Repartir responsabilidades de forma clara pero flexible.
3. Garantizar recursos mínimos para el mantenimiento.
4. Reconocer y valorar públicamente el esfuerzo de los vecinos y actores implicados.
5. Asegurar la transparencia en la toma de decisiones.
6. Promover un uso diverso e inclusivo de los espacios para evitar apropiaciones exclusivas.

CO-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación debe entenderse como un hilo conductor transversal a todas las fases, no como un ejercicio aislado al final del proceso. Aporta retroalimentación constante para ajustar los procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y gestión, garantizando así un ciclo de mejora continua. La evaluación no debe limitarse a comprobar si se han cumplido los objetivos o hasta qué punto se han alcanzado, sino que debe convertirse en un proceso participativo de aprendizaje colectivo y de mejora continua.

IN-HABIT aborda la salud y el bienestar de manera holística influenciada por las siguientes dimensiones y subdimensiones:

Nuestro marco de co-evaluación permite entender qué importa a la comunidad y así valorar no solo los resultados físicos de las intervenciones, sino también su impacto en la vida cotidiana, la cohesión social y el bienestar subjetivo de las personas. También permite como opciones de mejora en los procesos de co-creación, co-ejecución y co-gestión.

Un sistema eficaz combina indicadores cuantitativos (como número de usuarios, superficie recuperada, reducción de emisiones o mejora en indicadores de salud) con indicadores cualitativos, que recogen las percepciones, experiencias y narrativas de la comunidad. Este enfoque mixto asegura que los datos técnicos se alineen con la vivencia real de los residentes y reflejen las circunstancias cotidianas.

La co-evaluación también implica una dimensión temporal. Es importante medir impactos inmediatos que permiten corregir desviaciones puntuales y establecer mecanismos de seguimiento a medio y largo plazo, así como perspectivas de desarrollo. Los fracasos o las dificultades iniciales deben entenderse como oportunidades para aprender, reflexionar, ajustar y mejorar. La flexibilidad y la transparencia en los procesos de co-evaluación refuerzan la confianza entre las instituciones y la propia comunidad, incentivando su implicación y compromiso.

[Mac Fadden et al., \(2024\)](#)

CO-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

En el caso de Córdoba, entre otras muchas acciones, se han utilizado herramientas de ciencia ciudadana para monitorizar parámetros ambientales, sesiones formativas e informativas, talleres semanales de evaluación y discusión, así como sesiones periódicas para revisar avances con los residentes. A ello se han sumado dinámicas más creativas, como espacios de evaluación a través del arte, la expresión plástica, la fotografía comunitaria o la música, que permiten a los participantes expresar percepciones y emociones más allá de los cuestionarios formales.

Estos formatos fomentan la libertad de expresión, eliminan posibles condicionantes y abren la puerta a que personas con menor nivel de alfabetización escrita o con barreras idiomáticas puedan aportar su visión de forma activa.

También se han utilizado murales colectivos, representaciones teatrales y narrativas visuales que recogen cómo se perciben los cambios en el barrio, generando un lenguaje común que trasciende las palabras y conecta a diferentes generaciones.

En conjunto, estas dinámicas han facilitado una cultura de co-evaluación compartida, en la que los vecinos no son meros informantes, sino co-generadores de conocimiento, recursos y beneficiarios de sus propias acciones.

Métodos:

- Definición participativa de indicadores cuantitativos y cualitativos.
- Talleres de evaluación con dinámicas abiertas y de discusión colectiva.
- Herramientas de ciencia ciudadana para involucrar a la población.
- Sesiones creativas de evaluación (plástica, fotografía, música, teatro, narrativas visuales...).
- Elaboración de murales colectivos y representaciones artísticas para expresar percepciones y creencias personales y comunitarias.
- Uso de formatos gráficos y visuales accesibles que eliminen barreras de alfabetización o idioma.

Factores críticos de éxito:

1. Integrar métodos tradicionales con expresiones creativas que permitan mayor libertad y diversidad en la participación.
2. Garantizar que la evaluación no se limite a respuestas cerradas, sino que abra espacios para la expresión subjetiva y emocional.
3. Eliminar condicionantes usando recursos gráficos, artísticos y sensoriales.
4. Valorar tanto los resultados técnicos como los relatos, símbolos y representaciones colectivas generados por la comunidad.
5. Promover un entorno seguro y de confianza donde cada persona pueda expresar su opinión sin sentirse juzgada.
6. Reforzar la dimensión intergeneracional mediante el arte y la cultura como lenguajes comunes que conectan a diferentes grupos.

06. ESQUEMA DE ADAPTACIÓN METODOLÓGICA

Esta sección presenta los elementos clave del marco metodológico propuesto para implementar iniciativas de salud y bienestar inclusivos en barrios vulnerables y las barreras comunes que pueden encontrarse al adaptarlo a otras realidades.

Elementos clave:

- Crear un grupo motor que dinamice el proyecto, compuesto por autoridades, investigadores o facilitadores y una asociación vecinal.
- Involucrar a activadores comunitarios con competencias técnicas, conocimiento del contexto y alto nivel de compromiso social.
- Establecer un modelo de gobernanza inclusivo que represente a los cuatro sectores clave: ciudadanía, sector público, sector privado y sector académico.
- Diseñar proyectos adaptables, con cronogramas y recursos realistas.
- Conocer a fondo el contexto local y el historial previo de intervenciones en el entorno.
- Generar oportunidades reales de co-diseño, co-implementación, co-gestión y co-evaluación con la comunidad.

- Escuchar activamente, especialmente a las personas más vulnerables o tradicionalmente excluidas.
- Combinar soluciones tangibles e intangibles para favorecer tanto la transformación social como la transformación de espacios urbanos y la aceptación de las acciones físicas.
- Fomentar la participación voluntaria de residentes con interés en mejorar la salud y el bienestar inclusivo de su entorno.
- Aplicar métodos científicos contrastados y generar evidencias útiles para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.

Elementos flexibles:

- El proyecto y el presupuesto para implementar acciones pueden ser limitados y las acciones de pequeña escala. Si se siguen las directrices, pueden lograr impactos importantes.
- Las acciones y soluciones son muy variables y deben adaptarse al entorno, la población y los objetivos específicos.
- La composición y dinámica interna de los IN-HUB pueden variar según los actores implicados y su nivel de compromiso.
- Los métodos de evaluación deben ajustarse a las capacidades tecnológicas, necesidades locales y recursos disponibles, pero la evaluación para la adaptación y la toma de decisiones debe ser siempre una parte integral del proceso.

Barreras:

- Desconfianza en las instituciones por experiencias previas fallidas.
- Falta de cohesión social y escasa cultura de colaboración entre residentes.
- Dificultades para identificar e implicar perfiles comunitarios clave.
- Habilidades limitadas de participación en colectivos vulnerables.
- Condiciones de vida precarias (desempleo, pobreza, urgencias cotidianas) que dificultan el compromiso con procesos a largo plazo.
- Escepticismo generalizado ante nuevas iniciativas.
- Falta de espacios seguros y canales para la interacción comunitaria.
- Proyectos e intervenciones con diseños rígidos y descendentes que no permiten adaptación ni participación real.
- Escasez de recursos humanos, técnicos y financieros.
- Dependencia de la voluntad política, con los riesgos de discontinuidad que conlleva.
- Prevalencia del individualismo sobre la acción colectiva.
- Entornos con presencia de actividades ilegales, que generan inseguridad y dificultan la intervención.

REFERENCIAS:

Badland, H., & Pearce, J. (2019). Neighbourhoods and health. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198807157.001.0001>

Carmichael, L., Barton, H., Gray, S., Lease, H., & Pilkington, P. (2017). Health-integrated planning at the local level in England: Impediments and opportunities. *Land Use Policy*, 66, 313–321. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.05.012>

Corburn, J. (2017). Urban place and health equity: Critical issues and practices. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(2), 117. <https://doi.org/10.3390/ijerph14020117>

De Sá, T. H., Tainio, M., Goodman, A., Edwards, P., Haines, A., Gouveia, N., & Goldblatt, P. (2022). Health impact assessment of urban policies: A systematic review. *The Lancet Planetary Health*, 6(7), e606–e617. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(22\)00122-7](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00122-7)

Kuddus, M. A., Tynan, E., & McBryde, E. (2020). Urbanization: A problem for the rich and the poor? *Public Health Reviews*, 41(1), 1–4. <https://doi.org/10.1186/s40985-019-0116-0>

Mac Fadden, I., Cocchioni, R. y Delgado-Serrano, M.M. (2024) «A Co-Created Assessment Framework to Measure Inclusive Health and Wellbeing in a Vulnerable Context in the South of Europe», *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(4), p. 510. <https://doi.org/10.3390/ijerph21040510>

McPhearson, T., Haase, D., Kabisch, N., & Gren, Å. (2016). Advancing understanding of the complex nature of urban systems. *Ecological Indicators*, 70, 566–573. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.02.059>

Short, S. E., Mollborn, S., & Anderson, K. L. (2018). *The science of health disparities research*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119225722>

Síguenos en nuestras RRSS:

 @inhabith2020cordoba

@in_uco

 IN-HABIT H2020 UCO - CÓRDOBA

 @in_habit_uco

Consulta esta guía en formato audiovisual:

youtu.be/JZca-nrblwg

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE IN-HABIT?

Escaneando el QR podrás acceder a la página web del proyecto, donde encontrarás información ampliada sobre sus objetivos, actividades... En la sección dedicada a Córdoba tendrás a tu disposición recursos prácticos y ejemplos para poner en marcha Soluciones Innovadoras y Visionarias en tu propio entorno: desde mapas de eventos hasta programas de radio, vídeos y otros materiales de apoyo.

www.inhabit-h2020.eu

A través del enlace a Zenodo podrás acceder al repositorio del proyecto, donde se reúnen todos los datos, publicaciones y documentos generados. Allí encontrarás desde artículos científicos hasta informes técnicos y materiales de apoyo, disponibles para su consulta y descarga.”

www.zenodo.org/communities/in-habit-h2020/

En el canal de YouTube del proyecto podrás ver ejemplos prácticos de las intervenciones realizadas, con vídeos de presentaciones, resúmenes de talleres, actuaciones y otras actividades que muestran el trabajo desarrollado sobre el terreno y que pueden ser útiles como herramientas de apoyo.

www.youtube.com/@sustlabuco7791

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA

Este proyecto ha recibido financiación del fondo para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo nº869227